

SURXONDARO VILOYATI HOVUZ BALIQCHILIGI SHAROITIDA OVLANADIGAN BALIQLARNING PROTOSEFALYOZ KASALLIGI BILAN ZARARLANISHI

¹Chutbayeva Farida Bobakulovna, ²Safarova Feruza Ergashevna

¹TDAU tayanch doktorant, ²TDAU dotsenti, b.f.f.d. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14899620>

Annotatsiya. Maqolada Surxondaro viloyati hovuz baliqchiligi sharoitida ovlanadigan baliqlarning protosefalyoz kasalligi bilan kasallanishi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Kasallikning qo'zg'atuvchisi, rivijlanish sikli, kasallik epizootologiyasi, kasallik belgilari, ularning tashxisi, oldini olish va qarshi kurash choralari to'g'risida asoslangan ma'lumotlar barafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: pelyad balig'i, olabug'a, oq sla, xon baliq, karp, oq amur, proteocephalus, yallig'lanih, enterit, strobila, kurakoyoqli qisqichbaqalar, invaziya.

Аннотация. В статье представлена информация о заболеваемости протоцефалезом рыб, выловленных в условиях прудового рыбоводства Сурхандарьинской области. Подробно освещается основополагающая информация о возбудителе, цикле развития, эпизоотологии заболевания, симптомах заболевания, их диагностике, мерах профилактики и борьбы.

Ключевые слова: пелядь, окунь, судак, форель, карп, белый амур, proteocephalus, воспаление, энтерит, стробила, веслоногие рачки, инвазия.

Abstract. The article provides information on the incidence of protocephalosis in fish caught in pond fish farming in the Surkhandarya region. The basic information about the causative agent, the development cycle, the epizootology of the disease, the symptoms of the disease, their diagnosis, prevention and control measures is highlighted in detail.

Keywords: pelage, perch, walleye, trout, carp, white amur, proteocephalus, inflammation, enteritis, strobila, copepods, invasion.

Surxondaryo viloyatida baliq yetishtirish hajmini oshirish uchun suv havzalaridan samarali foydalanish texnologiyalarini ishlab chiqish, baliq mahsulotlarini ishlab chiqarishning zamonaviy usullarini ko'paytirish, sun'iy suv havzalarida intensiv akvakulturani rivojlantirish hisobigagina baliqchilikda rentabillikning oshirilishiga erishish mumkin.

Bugungi kunda respublikamizda aholini sifatli baliq va baliq mahsulotlari bilan ta'minlash maqsadida baliqchilikni rivojlantirishning intensiv usullari ishlab chiqilmoqda. Ushbu yo'nalishda amalga oshirilgan dasturiy chora- tadbirlar natijasida muayyan yutuqlarga erishildi. “..... suv resurslarini boshqarish tizimini tubdan isloh qilish, chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini 1,5-2 barobarga oshirish” kabi vazifalar belgilangan. Bu borada hovuz baliqchiligida baliqlar mahsuldorligini oshirish uchun baliqlar tur soni bir nechtaga oshirildi. Biroq mahsuldorlikka to'sqinlik qiluvchi omillardan biri baliq kasalliklari hususan gelmintoz kasalliklari hisoblanadi. Shu boisdan ham hovuz baliqlarda uchraydigan gelmintozlarni o'z vaqtida aniqlash, samarali davolash va profilaktika tadbirlarini amalga oshirish bugungi kunda dolzarb hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda baliqlarning sestodalar bilan zararlanishini o'rganish, kasallikni oldini olish va davolashga qaratilgan tadqiqot ishlariga yetarlicha e'tibor qaratilmagan

Hovuz baliqchiligida baliqlar sun'iy sharoitda yuqori tig'islikda o'sganligi uchun, kasallik qo'zg'atuvchilar bir baliqdan boshqasiga o'tishi kuchayadi. Ayrim gelmintozlar baliqlarning tovar xususiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, baliqlarni takroriy yetishtirish tizimini zararlantiradi, natijada kasallangan baliqlar ko'payish jarayonida ishtirok etmaydi. Bularning barchasi hovuz xo'jaliklarida mahsuldorlikning pasayishiga olib keladi. Ko'pchilik baliqlarning bu parazitlar bilan zararlanishi, ularni sonining ma'lum darajada kamayishiga olib kelmoqda. Ayrim baliq turlari esa, parazitlarning oraliq xo'jayini vazifasini bajarib, epidemiologik va epizootologik jarayonning barqarorligini ta'minlashda ishtirok etadi.

Shu nuqtai-nazardan ham baliqlarning proteosefalyoz kasalliklari bilan zararlanganligini o'rganish va ularni oldini olish chora tadbirlarini ishlab chiqish bugungi kunning muhim talablaridan biridir.

Proteosefalozi - chuchuk suv baliqlarining gelmintoz kasalligi. Ko'pincha pelyad balig'i, olabug'a, oq sla, xon baliq, karp, oq amur va boshqa baliqlarda uchraydi. *Proteocephalus* avlodining turli vakillari har xil baliqlarda parazitlik qiladi, xususan *Proteocephalus dubius* oq sla balig'ida, *P. exiguus* pelyad balig'ida, *P. esocis* olabug'a balig'ida, *P. torulosus* – karpsimon baliqlarda parazitlik qiladi. Voyaga yetgan gelmintlar baliq ichaklarida parazitlik qilib, yallig'lanish va enteritni keltirib chiqaradi.

Qo'zg'atuvchisi. Sestodalar oq rangga ega, uzunligi 40-50 mm va kengligi 1-2,5 mm ga etadi. Gelmintning boshida yumaloq shakldagi to'rtta yon so'rg'ichi bor. Beshinchi (parietal) so'rg'ichi yoki rudiment hisoblanadi. Strobila aniq bo'g'imlarga ajralgan. Jinsiy kanallar yo'li tana segmentning yon tomonlariga ochiladi. Jinsiy sistema tana bo'shlig'ining ko'p qismini egallaydi. 1-2 qatlam segmentida joylashgan ko'plab urug'donlarga ega. Ikkinchisi segmentning chekkalarida joylashgan naycha shaklidagi bachadon segmentning ventral tomoniga ochiladi.

Rivijlanish sikli. Sestodaning rivojlanishi oraliq xo'jayin ishtirokida amalga oshiriladi. Baliqlarning ichaklariga gelmintlar tuxumni chiqaradi, ular najas bilan suvga tushadi. Diametri 0,02-0,03 mm bo'lgan tuxumlardan embrion rivojlanadi. Tuxumlarning keyingi rivojlanishi sikloplarda va boshqa kurakoyoqli qisqichbaqalarda kechadi. Tuxumlardan protserkoid lichinkalar rivojlanadi. Yuqtirilgan qisqichbaqasimonlar baliq tomonidan iste'mol qilinadi va ularning ichaklarida protserkoid plerotserkoidlarga aylanadi. Yozda bu jarayon 35-45 kun ichida sodir bo'ladi.

Kasallik epizootologiyasi. Kasallik tabiiy chuchuk suv havzalarida va hovuz xo'jaliklarida qayd etiladi, ko'pincha bahor-yoz davrida o'zini namoyon qiladi. Proteosefalozi turli yoshdagi baliqlarda, ayniqsa zooplankton bilan oziqlanadigan yosh baliqlarda ko'p uchraydi. Baliqlarning zararlanishi va nobud bo'lishi may - iyun oylarida o'sib boradi va avgust oyida maksimal darajaga (80-100%) etadi. Proteosefalozi baliq organizmida taxminan bir yil yashaydi. Bahorda yoki yozning boshida yuqtirgan baliqlar butun yil davomida tanada invaziyani saqlab qoladi va faqat keyingi yil bahorda, tuxum chiqarilgandan so'ng, ular nobud bo'ladi. Yilning barcha fasllari davomida baliqlarni tekshirganda, gelmintlar rivojlanishning turli bosqichlarida ichakda topiladi. Tabiatdagi invaziya baliqlarda saqlanib qoladi. Bir suv havzasidagi baliqlardan ikkinchi suv havzasidagi baliqlarga oraliq xo'jayin sikloplar invaziyani yuqtirishi mumkin. Baliqlarni noqulay suv havzalaridan xavfsiz suv havzalariga tashish ham proteosefalozi tarqalishiga sabab bo'ladi.

Kasallik belgilari. Kasal baliqlar suvning yuza qatlamida, sayoz joylarda to'planadi. Ularning harakati sust bo'lib, qorni shishgan, xolsiz, jabralari va shilliq pardalari oqargan, kamqon bo'ladi.

Patogenez va patologik o'zgarishlar invaziyaning intensivligiga bog'liq. Gelmintlar so'rg'ichlari yordamida ichak devorini shikastlaydi. Xo'jayin hisobidan oziqlanib, ularning tana vazning pasayishiga va baliqlarning nimjon bo'lishiga sabab bo'ladi. Parazitlar ichak shilliq qavatini yaralaydi, ba'zan ichakdan qon ketishiga sabab bo'ladi. Qonda gemoglobin miqdori kamayadi. Jabralarning anemiyasi paydo bo'ladi.

Tashxis. Baliqlarning ichaklarini ochish va undagi proteosefalozi gelmintlarini aniqlash asosida amalga oshiriladi. Gelmintlar to'planadi va qaysi turga tegishliligi aniqlanadi.

Oldini olish va qarshi kurash choralari. Davolash usullari to'liq ishlab chiqilmagan. Kasallik aniqlangan xo'jaliklaridan baliqlarni boshqa suv havzalariga olib chiqish, shuningdek yuqtirilgan baliqlarni intensiv ravishda ushlab va ularni sotish taqiqlanadi. Inkubatsiya sexlariga kiradigan suv invaziv sikloplarning kirib kelishini oldini olish uchun filtrlanadi. Noqulay hovuz xo'jaliklarida pelyad bilan birgalikda planktonofag baliqlari, shuningdek, ushbu kasallikka qarshi immunitetga ega bo'lgan baliqlar - karplar, sazanlar, o'txo'r baliqlar va boshqa turdagi baliqlarni birgalikda yetishtirish kerak.

Xulosa qilib aytganda Surxondaro viloyati hovuz baliqchiligi sharoitida ovlanadigan baliqlar protosefalyoz kasalligi bilan yetarli darajada kasallangan. Kasallikni davolash usullari ishlab chiqmagan bo'lsada baliqlarni boqish qoidalariga rioya qilib boqilganda baliqlar kasalliklarga berilmaydi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Сафарова Ф.Э. ва бошқалар Балиқ касалликлари. Ўқув қўлланма. – Тошкент, 2020. – Б. 117-120.
2. Chutbayeva F.B., Safarova F.E. Surxondaryo viloyati hovuz baliqchiligi sharoitida baliqlarda uchraydigan sestodoz kasalliklari va ularga qarshi kurash chora tadbirlari bo'yicha uslubiy qo'llanma (Baliqchilik fermer xo'jaliklari uchun). Uslubiy qo'llanma. – Toshkent, 2025. – B. 49.